

JORNADAS INTERNACIONALES EDIGA 2024

Influencias de la arquitectura digital de Instagram: la música como referente

Fernando Fraga-Varela¹, Blanca-Flor Trujillo-Reyes², Almudena Alonso-Ferreiro³

¹ Universidade de Santiago de Compostela - fernando.fraga@usc.es 0000-0002-2988-0465

² Universidade de Vigo - almalonso@uvigo.gal 0000-0002-9438-2681

³ Universidad Pedagógica Nacional - btrujillo@upn.mx 0000-0002-6534-4045

RESUMEN

Se presentan los resultados de una investigación que tiene como objetivo estudiar la influencia de las arquitecturas de las redes sociales, en este caso Instagram, en la construcción de la identidad de género por parte de adolescentes. A partir del estudio de caso de Xoel, se recogen evidencias de un papel activo de recomendación por parte de la plataforma de estilos musicales claramente diferentes a los gustos iniciales del caso, pero que normaliza e integra con total normalidad en sus producciones. Estos estilos le hacen participar de géneros como el rap y el trap además de contenidos que en sus letras giran en torno a la misoginia o las drogas. El trabajo muestra claras evidencias de la influencia de la arquitectura en la construcción de la identidad de género moldeando y disciplinando a los sujetos en esos estilos.

TEMA Y PROBLEMA DE INDAGACIÓN

La participación de los adolescentes en redes sociales es un fenómeno de extraordinaria fuerza en la actualidad. Su presencia interpela al mundo de la investigación para preguntarse cómo se construyen los adolescentes en estos espacios. No se trata sólo de contemplar las evidencias de la construcción de su identidad de género, sino también de tener presente su perspectiva ya que nos encontramos ante complejos procesos de negociación social (Reeves, 2009) donde es importante entender el papel que las propias plataformas suponen mediante su arquitectura. Lo que las personas desarrollan en estos espacios está condicionado por estas disposiciones y es importante revelar su papel en estos procesos porque no es un espacio optativo: su uso genera adhesión y una especie de obligación al conjunto de los adolescentes ya que quedar fuera supone olvido y anonimato (Megías y Rodríguez, 2014). Se parte de la idea de que las arquitecturas no son neutras porque disciplinan con fuerza a los usuarios (van Dijck, 2016). También desde la perspectiva de Foucault (2009) cuando entendemos que estas influencias forman mecanismos de poder que enmarcan la existencia de los individuos que regulan su conducta e identidad ya que las plataformas digitales atesoran en su arquitectura relaciones de poder-saber, que en palabras de Foucault determinan “las formas y los dominios

posibles del conocimiento” (Foucault, 2009, p. 31). En este contexto nos preguntamos cuáles son las normas y regulaciones que condicionan a los sujetos en estos espacios ya que la arquitectura es clara muestra del poder (Peirano, 2019). A esto tenemos que añadir las implicaciones de participar de plataformas que se operativizan bajo un modelo de negocio (Srnicsek, 2018) que supone una constante mercantilización del yo (Han, 2013).

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo indagar sobre los procesos de disciplinamiento que las arquitecturas de las redes sociales, en este caso Instagram, pueden ejercer en los procesos de construcción de la identidad de género de los adolescentes.

ENFOQUE TEÓRICO METODOLÓGICO

Se diseñó un estudio de casos dentro del proyecto “Entornos digitales e identidades de género en la adolescencia (EDIGA)”, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Ref.: PID2019-108221RB-I00). Del conjunto de casos trabajados, se ha seleccionado el perfil de Xoel, un adolescente de 16 años, que se muestra como hombre cisgénero, y que es un usuario intensivo de Instagram.

RESULTADOS

Xoel vive en Galicia (España) y usa Instagram desde los 12 años. Es un usuario que denominamos en la investigación “intensivo” porque en el tiempo de observación, sobre dos semanas, su cuenta incorporó 75 elementos a su perfil que se suman a los 237 que ya tenía acumulados. En los dos casos la disposición de los elementos no es casual. Xoel explora todas las posibilidades que le permite la plataforma.

De toda su producción hay una cuestión particular que ha llamado la atención de los investigadores: la música y los procesos de selección. La música acompaña sus Reels y muchas de las imágenes que comparte. En el proceso de análisis se transcribieron las letras y se recuperaron los autores y estilos. Su sistematización ha permitido comprender los estilos y el contenido del que participa Xoel. Estamos hablando del rap y el trap y letras que en muchos casos tratan temas como la misoginia, sexo, amor y drogas. Xoel reconoce que no es una cuestión neutra ya que “dependiendo de cómo sea la foto, si es una foto más tranquila, música más tranquila...”.

Todo su perfil es un constante de estilos musicales actuales. Y todo parece un acto deliberado por su parte. Pero cuando en una entrevista posterior al análisis de su perfil se le pregunta por cómo procede en la elección de la música reconoce que se deja llevar por las recomendaciones

de la plataforma. Y esto provoca un conflicto, ya que Xoel, fuera de Instagram, no escucha este tipo de música: “escuchar escucho de todo, pero me gusta mucho la música antigua”. Él mismo reconoce el disciplinamiento en esta exposición de estilos que él no preselecciona, tampoco en función de sus propios gustos, sino por los requerimientos que la plataforma hace en función de su edad y perfil: “está más en la moda entonces ahí sí que puede influirme mucho”.

CONCLUSIONES

El presente trabajo recoge evidencias de la influencia que la plataforma Instagram y su arquitectura ejerce en la construcción de la identidad de género en la adolescencia. Se recogen evidencias de un “poder-saber” en palabras de Peirano (2019) que este caso influye claramente en los gustos musicales de los usuarios. Incorporar estilos musicales ajenos a los gustos de los sujetos les hace participar de lo que la plataforma entiende como garantía de éxito para poder garantizar viabilidad a las publicaciones. La selección no es neutra y los contenidos, estilos y formas de entender el género tampoco. Por lo tanto, Xoel se expone a una forma de entender la realidad de la que no necesariamente participa. Sin embargo, el disciplinamiento se proyecta en forma de recomendación y la simplificación en las formas de integración en sus producciones. Un trabajo que abre la puerta a futuras investigaciones ampliando el estudio de la influencia de las arquitecturas en los usuarios.

REFERENCIAS

- Foucault, M. (2009). *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*. Siglo XXI Editores.
- Han, B.-C. (2013). *La sociedad de la transparencia*. Herder Editorial.
- Megías, I. y Rodríguez, E. (2014). *Jóvenes y comunicación. La impronta de lo virtual*. Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3667597>
- Peirano, M. (2019). *El enemigo conoce el sistema*. Debate
- Reeves, J. (2009). Teacher investment in learner identity. *Teaching and Teacher Education*, 25(1), 34-41. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2008.06.003>
- Srnicek, N. (2018). *Capitalismo de plataformas*.
- Van Dijck, J. (2016). *La cultura de la conectividad: Una historia crítica de las redes sociales*. Siglo XXI.

